

Vuoi saperne di più sul progetto *RethinkAction*?

Visita il nostro sito www.rethinkaction.eu

Seguici sui nostri canali social [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Il progetto *RethinkAction*

RethinkAction è finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020-EU.3.5. Il progetto riunisce tredici partner provenienti da nove paesi, combinando vari ambiti di competenza come le scienze sociali, scienze politiche, politiche di uso del territorio, scienze ambientali, scienze atmosferiche, modellistica ICT, modellistica integrata, telerilevamento, climatologia e comunicazione.

Nell'ambito del progetto, iniziato nell'ottobre 2021 e che durerà quattro anni, il team di *RethinkAction* svilupperà una piattaforma decisionale intersettoriale adattata alle esigenze dei diversi utenti finali. La piattaforma fornirà informazioni chiare e preziose sui cambiamenti climatici e aumenterà la consapevolezza e l'attrattiva rispetto a soluzioni di mitigazione e adattamento basate sull'uso del suolo. La piattaforma sarà incentrata sull'uso del suolo come chiave per sostenere la vita e raggiungere gli

obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e aiuterà le persone a capire come i cambiamenti individuali negli stili di vita e nel comportamento sociale possono avere un effetto sull'uso del suolo in generale. Inoltre, consentirà agli utenti di accedere a soluzioni di adattamento e mitigazione basate sull'utilizzo del suolo collegando varie scale, locali, europee e globali, sulla base di sei casi studio rappresentativi di diversi contesti regionali europei in relazione al cambiamento climatico.

Con questo approccio *RethinkAction* mira a creare consapevolezza non solo per le azioni a livello politico, ma anche per i singoli individui. Sviluppando soluzioni attraverso processi partecipativi, il progetto promuoverà anche la partecipazione attiva dei decisori, delle parti interessate e dei cittadini in Europa.

I nostri obiettivi

